

PROGRAMA CORREDOR AZUL

Iniciado em 2017, o Programa Corredor Azul conecta pessoas, natureza e economias ao longo do Sistema Paraguai-Paraná de Áreas Úmidas, com aproximadamente 400 mil km².

O Programa **fortalece comunidades locais**, promove **melhores práticas produtivas**, apoia a **gestão de áreas protegidas** e impulsiona soluções inovadoras para **conservação e desenvolvimento sustentável**.

Um dos objetivos é **garantir a saúde e a conectividade desse sistema de áreas úmidas**, um dos **últimos corredores fluviais de fluxo livre do mundo**, que sustenta milhões de pessoas e é vital para **enfrentar a crise climática**, conservar a biodiversidade e **assegurar a resiliência das comunidades**.

Wetlands
INTERNATIONAL

RESULTADOS EM NÚMEROS

(até dezembro/2025)

4.532
pessoas

participaram de plataformas de diálogo, capacitações e ações de fortalecimento comunitário.

135
organizações

atuando em rede conosco por um futuro com áreas úmidas protegidas.

1.012
gestores e profissionais

capacitados em gestão sustentável de áreas úmidas.

ÁREAS DE TRABALHO

Iberá

- ▶ 12.300 km².
- ▶ Uma das principais fontes de água doce da Argentina.
- ▶ +1.600 espécies de flora e 600 de fauna.

Delta do Paraná

- ▶ 17.000 km².
- ▶ Um mosaico de áreas úmidas que sustenta o bem-estar de milhões de pessoas.
- ▶ +700 espécies de flora e 500 de fauna.

135.550
hectares

de áreas produtivas aplicando melhores práticas de manejo.

1.501.179
hectares

de áreas úmidas protegidas com gestão apoiada pelo PCA.

BRASIL

Pantanal

- ▶ 179.300 km².
- ▶ Maior área úmida de água doce do planeta.
- ▶ +2.000 espécies de flora e 1.200 de fauna.

Wetlands
INTERNATIONAL

CORREDOR AZUL PROGRAMME

Launched in 2017, the Corredor Azul Programme connects people, nature, and economies along the Paraguay-Paraná wetland system. Covering approximately 400,000 km² it stands out as the world's largest fluvial wetland system.

The Programme strengthens wetland-related local communities, promotes better productive practices, supports the management of protected areas, and drives innovative solutions for conservation and sustainable development.

Its main goal is to ensure the health and connectivity of this wetland system, one of the last remaining free-flowing river corridors in the world. It sustains millions of people and is vital to addressing the climate crisis, conserving biodiversity, and ensuring community resilience.

Wetlands
INTERNATIONAL

RESULTS IN NUMBERS

(as of 12/2025)

4,532
people

engaged in dialogue platforms, trainings, and community strengthening actions.

135
organizations

collaborating in our network for a future with healthy wetlands.

1,012
managers and professionals

trained in sustainable wetland management.

135,550
hectares

of productive lands applying better management practices.

1,501,179
hectares

of wetlands under improved management with our support.

Wetlands
INTERNATIONAL

PROGRAMA CORREDOR AZUL

Desde 2017, el Programa Corredor Azul conecta a las personas, la naturaleza y las economías a lo largo del sistema de humedales Paraguay-Paraná. Con una extensión aproximada de 400.000 km², se destaca como el sistema de humedales fluviales más grande del mundo.

El Programa fortalece a las comunidades locales vinculadas a los humedales, promueve mejores prácticas productivas, apoya la gestión de áreas protegidas y fomenta soluciones innovadoras para la conservación y el desarrollo sostenible.

Su objetivo principal es garantizar la salud y la conectividad de este sistema de humedales, uno de los últimos corredores fluviales de flujo libre que quedan en el mundo. Sostiene a millones de personas y es vital para enfrentar la crisis climática, conservar la biodiversidad y asegurar la resiliencia de las comunidades.

Wetlands
INTERNATIONAL

RESULTADOS EN NÚMEROS

(a diciembre 2025)

4.532
personas

participan en plataformas de diálogo, capacitaciones y acciones de fortalecimiento comunitario.

135
organizaciones

colaboran en nuestra red colaborando por un futuro con humedales saludables.

1.012
gestores y profesionales

capacitados en gestión sostenible de humedales.

ÁREAS DE TRABAJO

Iberá

- ▶ 12.300 km².
- ▶ Es parte del segundo humedal de agua dulce más grande del planeta.
- ▶ Hogar de más de 1.600 especies de plantas y de 600 especies de vertebrados.

Delta del Paraná

- ▶ 17.000 km².
- ▶ Un mosaico de humedales que sostiene el bienestar de millones de personas.
- ▶ Hogar de más de 700 especies de plantas y de 500 especies de vertebrados.

ARGENTINA

BRASIL

Pantanal

- ▶ 179.300 km².
- ▶ El humedal de agua dulce más grande del planeta.
- ▶ Hogar de más de 2.000 especies de plantas y de 1.200 especies de vertebrados.

135.550
hectáreas

de tierras productivas que aplican mejores prácticas de manejo.

1.501.179
hectáreas

de humedales bajo una gestión mejorada con nuestro apoyo.

Wetlands
INTERNATIONAL